

Responsabilidad,

Apertura y Ciencia

Louise Bezuidenhout
University of Oxford

Nuestro curriculum

Plan de la mañana

1. Conducta responsable para la investigación
2. La Ciencia Abierta (CA) como una nueva forma de ser responsable
3. Ser un ciudadano responsable de CA

No es se trata solo de aprender sobre datos científicos... es aprender prácticas responsables de datos

Por qué nos enfocamos en la “Conducta responsable de la investigación (CRI)”

- Crear un grupo pequeño:
 - Presentarse 😊 - ¿de dónde es, en qué disciplina trabaja?
 - Discuta sobre lo que considera que es la “Realización responsable de la investigación”, dé algunos ejemplos de las actividades en donde se incluye.
 - ¿Por qué piensa que esto es una parte vital de nuestro currículo en la Escuela de Verano?
 - ¿Cómo cree que la CRI se relaciona con las materias más prácticas que aprenderá durante las próximas dos semanas (R, SQL, data vis, infraestructuras, etc.)?

Realización responsable de la investigación

- No se trata solo de ser
 - “Bueno en el trabajo”
 - Producir datos
 - Llevarse bien con sus colegas

Al ser personas productoras de conocimiento, personas educadoras y destinatarias de fondos públicos tenemos responsabilidades adicionales como personas investigadoras.

Equilibrar múltiples roles como personas investigadoras

- Persona productora de datos
- Persona usuaria de datos y/o colaboradora
- Persona autora
- Persona empleada
- Persona mentora/profesora
- Persona destinataria de fondos públicos
- Persona destinataria de confianza pública
- Persona ciudadana/individuo legalmente obligado

Realización responsable de la investigación

<https://www.nap.edu/catalog/12192/on-being-a-scientist-a-guide-to-responsible-conduct-in>

Responsabilidad como producto de la integridad

- Práctica de la investigación científica con integridad

integridad
nombre femenino

1. Calidad de íntegro.
"debe leerse el documento en su integridad"
2. Entereza moral.
"me sorprendió la integridad con que llevó este mal trago"

Normas claves éticas

- Conocimiento y aplicación de normas profesionales y principios éticos en todas las áreas relacionadas con la investigación científica
- Beneficencia (hacer el bien)
- No causar daño
- Responsabilidad
- Transparencia
- Cuidado
- Compañerismo

Códigos de conducta

- La ética a menudo se describe en códigos de conducta disciplinarios.
- Pueden ser formas útiles de resumir áreas de actividad para pensar en CRI.

ACM Code of Ethics and Professional Conduct

1. GENERAL ETHICAL PRINCIPLES.

- 1.1 Contribute to society and to human well-being, acknowledging that all people are stakeholders in computing.
- 1.2 Avoid harm.
- 1.3 Be honest and trustworthy.
- 1.4 Be fair and take action not to discriminate.
- 1.5 Respect the work required to produce new ideas, inventions, creative works, and computing artifacts.
- 1.6 Respect privacy.
- 1.7 Honor confidentiality.

2. PROFESSIONAL RESPONSIBILITIES.

- 2.1 Strive to achieve high quality in both the processes and products of professional work.

2.2 Maintain high standards of professional competence, conduct, and ethical practice.

2.3 Know and respect existing rules pertaining to professional work.

2.4 Accept and provide appropriate professional review.

2.5 Give comprehensive and thorough evaluations of computer systems and their impacts, including analysis of possible risks.

2.6 Perform work only in areas of competence.

2.7 Foster public awareness and understanding of computing, related technologies, and their consequences.

2.8 Access computing and communication resources only when authorized or when compelled by the public good.

2.9 Design and implement systems that are robustly and useably secure.

3. PROFESSIONAL LEADERSHIP PRINCIPLES.

3.1 Ensure that the public good is the central concern during all professional computing work.

3.2 Articulate, encourage acceptance of, and evaluate fulfillment of social responsibilities by members of the organization or group.

3.3 Manage personnel and resources to enhance the quality of working life.

3.4 Articulate, apply, and support policies and processes that reflect the principles of the Code.

3.5 Create opportunities for members of the organization or group to grow as professionals.

3.6 Use care when modifying or retiring systems.

3.7 Recognize and take special care of systems that become integrated into the infrastructure of society.

4. COMPLIANCE WITH THE CODE.

4.1 Uphold, promote, and respect the principles of the Code.

4.2 Treat violations of the Code as

CRI como esfuerzo colaborativo

Responsabilidades institucionales

- Educación
- Infraestructuras que apoyan la investigación responsable
- Capacidad para lidiar con inquietudes/denuncias/faltas de conducta
- Compromiso y cumplimiento de la normativa internacional/nacional
- *El despliegue de CRI es irregular. Discutiremos esto más adelante*

CRI: prácticas y entornos cambiantes

- La comprensión de la investigación responsable, las personas investigadoras y los contextos de investigación están cambiando.
- Responsabilidad individual: esperar el cumplimiento de las regulaciones, un compromiso activo con los comportamientos de CRI.
- Instituciones/sistemas nacionales/internacionales-inversión en CRI-infraestructuras de apoyo, desarrollar sistemas de educación, seguimiento y mediación.
- Comunidad científica internacional: se espera seguimiento, apoyo y capacidad.

CRI como una forma ampliada de ética de la investigación

Ampliación del alcance de la ética en la investigación

- Producir datos verificables y reutilizables.
- Proteger de daños a las personas científicas y las sociedades.
- Habilitar la colaboración.
- Garantizar la recompensa de las inversiones (financieras, confianza, de tiempo, etc.).
- Incorpora la ciencia dentro de las prioridades culturales/sociales

-
- Cantidad y tipos de datos que se generan
 - Prácticas de la ciencia
 - Qué constituye una "buena investigación"
 - Cómo se entiende la realización responsable de la investigación

Traducir CRI a una era digital

- La comprensión de CRI en la era digital sigue evolucionando
- Ampliación de la discusión existente, pero también nuevas áreas de preocupación
 - Oportunidad de compartir versus control de pérdida
 - Aumentar los beneficios de la investigación para el público versus los posibles daños.
 - Marginaciones (no) intencionadas
 - Recombinación, reutilización de datos

Nuevas preguntas para CRI

¿Cómo se puede aprovechar el poder evolutivo de las tecnologías digitales para defender los principios de la investigación responsable?

¿Cómo se pueden adaptar las prácticas y estructuras de la investigación científica para asegurar que la investigación beneficie al mayor número de personas?

¿Cómo se puede adaptar la cultura de la ciencia para apoyar esta evolución?

¿Cuál es el papel de la persona científica/institución/nación/infraestructura individual en esta revolución?

¿Cómo nos aseguramos de crear presentes y futuros que respeten los principios éticos y que permitan la investigación con integridad?

¿Quién ha oído hablar de la Ciencia Abierta?

- Escriba tres cosas que le vengan a la mente cuando escuche el término "Ciencia Abierta"
 - Si nunca ha escuchado el término antes, ¡también está bien!

Lo que se necesita es más apertura

- Hay una precedencia histórica para este argumento:
 - La apertura es un valor fundamental de la ciencia / investigación
 - Merton 1942
 - Comunalismo
 - Universalismo
 - Desinterés
 - Escepticismo organizado
- Larga tradición de compartir recursos y analizar la investigación
- La transparencia de los datos y el intercambio de recursos son fundamentales para abordar cuestiones de reproducibilidad, redes y confianza pública

¿Una crisis de reproducibilidad?

- Nature survey of 1,576 researchers (Baker et al 2016)
- <https://psyarxiv.com/qkwst/>

¿Consenso general?

- Variabilidad en análisis y metodología
- Incentivos alineados a la publicación, no a la reproducibilidad
- Falta de transparencia y acceso a los datos

Nature survey of 1,576 researchers
(Baker et al. 2016)

Rentabilidad de la inversión pública

<http://www.sciencecampaign.org.uk/news-media/case-comment/uk-r-d-investment-rises-in-2017.html>

Nuevas formas/lugares de producción de conocimiento

- Datos grandes
- IA
- Datos Sociales
- Ciencia Ciudadana
- Límites poco claros entre la academia, el comercio y el gobierno

 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

¿Es hora de un nuevo enfoque?

Increase trust in science, don't waste public resources

Get constructive feedback

Be international and inclusive

Increase the speed of discovery

Ciencia Abierta

Los productos de la investigación científica deben estar disponibles gratuitamente para que todos los utilicen y los vuelvan a publicar como lo deseen, sin restricciones de derechos de autor, patentes u otros mecanismos de control.

- Ciencia Abierta incluye actividades que
 - Faciliten el intercambio de recursos
 - Mejoren la conciencia de compartir
 - Creen vínculos entre recursos
 - Aboguen por la eliminación de las barreras financieras

Ciencia Abierta

- El movimiento para hacer que la investigación científica, los datos y la difusión sean accesibles en todos los niveles de una sociedad inquisitiva.

<https://www.fosteropenscience.eu/taxonomy/term/7>]

- Alcance:
 - Transparencia en la metodología experimental, la observación y la recopilación de datos
 - Disponibilidad pública y reutilización de datos científicos
 - Accesibilidad pública y transparencia de la comunicación científica
 - Usar herramientas basadas en la web para facilitar la colaboración científica
<http://www.openscience.org/blog/?p=269>]

“Think free as in free speech, not free beer”

Gratis versus Libre

"Gratis" significa que no hay ningún costo y libre significa "en libertad", refiriéndose a la libertad de modificar el código fuente. Libre no significa gratis. Libre puede significar disponible. Libre puede significar sin restricción

Tan abierto como sea posible, tan cerrado como sea necesario

<https://www.timeshighereducation.com/blog/data-should-be-open-possible-and-closed-necessary>

Ciencia Abierta: un paraguas de muchas actividades

La Ciencia Abierta a lo largo del ciclo de vida de la investigación

Una forma de pensar y hacer

- Una ideología y un conjunto de acciones prácticas
- Cambiando la forma en que pensamos sobre la investigación responsable
- Requiere aceptación y compromiso

La Ciencia Abierta como... un conjunto de prácticas

- La práctica de la ciencia de tal manera que otros puedan colaborar y contribuir, donde los datos de investigación, notas de laboratorio y otros procesos de investigación estén disponibles libremente, bajo términos que permitan la reutilización, redistribución y reproducción de la investigación y sus datos y métodos subyacentes.
- Ética basada en la práctica

Diferentes motivaciones, misma Respuesta

(Fecher and Friesike, 2014)

<https://www.fosteropenscience.eu/content/what-open-science-introduction>

La Ciencia Abierta como... un cambio cultural

- Los productos de la investigación científica deben estar disponibles gratuitamente para que todos los utilicen y vuelvan a publicar como lo deseen, sin restricciones de derechos de autor, patentes u otros mecanismos de control.
- Justicia, responsabilidad, igualitarismo.

La Ciencia Abierta es muchas cosas

La Ciencia Abierta incluye actividades que

- Faciliten el intercambio de recursos
- Mejoren la conciencia de compartir
- Creen vínculos entre recursos
- Aboguen por la eliminación de las barreras financieras
- Apoyan una distribución justa de los recursos.

Ciencia Abierta: una extensión de los valores de CRI

- La apertura se puede considerar una extensión de CRI
- Permite a las personas investigadoras mantener la integridad y los valores éticos fundamentales que sustentan a CRI
- Permite a las personas investigadoras participar en actividades prácticas relacionadas con CRI

La apertura como una extensión de CRI

- Una distribución justa de los recursos (fondos públicos y productos de investigación).
- Una forma de maximizar los beneficios de la investigación.
- Una salvaguardia contra posibles daños derivados de la investigación.
- Como medio para mejorar la rendición de cuentas y la transparencia.
- Una promulgación de colegialidad.

Apertura en CRI

Libros de laboratorio abiertos: transparencia en las prácticas de investigación

Compartir y apertura: mejorar la transmisión de valores

Revisión abierta por pares: la transparencia en la revisión por pares conduce a un mejor diálogo y comportamiento colegiado

Acceso abierto: mejora la disponibilidad de los resultados de la investigación

Publicación abierta: conduce a mejores citas, crédito y colaboración

Datos abiertos y Metodologías Abiertas: mejorar la transparencia y reproducibilidad de la investigación.

Herramientas de Ciencia Abierta: mejorar la colaboración

Ampliando el alcance de CRI

- Crear nuevas visiones para el futuro
- *Política*: orientación de las prioridades y prácticas de investigación
- *Educación abierta, Hardware Abierto*: conseguir que las comunidades marginadas participen en la investigación

Ampliando el Alcance de CRI

- Modificar la forma en que se realiza la investigación
- Cambiar las herramientas en la investigación
- Vincular áreas, disciplinas y comunidades

Big Picture/Little Picture

- La Ciencia Abierta es un movimiento cultural y un conjunto de prácticas
- Las personas investigadoras individuales pueden mostrar su apoyo a la Ciencia Abierta a través de la forma en que realizan sus investigaciones.
- Puede realizar cambios en las prácticas diarias de investigación para ser más abiertos en todos los aspectos de esta.
- *No existe una regla "estricta y rápida": la apertura debe funcionar para usted dentro de su contexto laboral específico y con sus desafíos diarios*

“Mi” Ciencia Abierta

Diferentes acciones en diferentes etapas

Apertura individual: más que Acceso Abierto

Comparta sus datos: los datos de investigación que sustentan las publicaciones también deben ser accesibles para respaldar, validar y facilitar la reutilización. En los casos en que la sensibilidad de los datos no permita el acceso abierto, asegúrese de proporcionar detalles sobre cómo alguien podría solicitar el acceso autorizado.

Comparta su código: muchas personas investigadores ahora desarrollan fragmentos de código personalizados para ayudarlos a analizar y/o visualizar los datos que han recopilado. Tener acceso a este código es esencial para respaldar la validación de sus hallazgos y ayudar a otros a desarrollar su trabajo.

Comparta sus flujos de trabajo, sin saber qué pasos se tomaron para capturar, procesar y analizar datos, y en qué orden, puede ser prácticamente imposible validar los resultados publicados. Esto ha llevado a lo que algunos llaman la crisis de reproducibilidad. Número especial de Nature sobre Desafíos en irreproducibles.

La investigación le da una mejor idea de la magnitud de este problema.

Apertura pragmática

- La apertura en la investigación es nueva... y puede dar miedo
 - Está bien tener inquietudes
 - Está bien darse cuenta de que no todas las prácticas abiertas funcionarán para usted
 - Puede haber razones legales, reglamentarias y éticas para no compartir
- Sin embargo, se beneficia del panorama de investigación cada vez más abierto (artículos, datos, software)
- Entonces, ¿cómo se puede evitar el "aprovechamiento libre"?

Investigación abierta y responsable como Ciudadanía

- Ciudadanía:
 - Obligaciones éticas que surgen de la vida social
 - Ser parte de una comunidad requiere la aceptación de responsabilidades cívicas y la contribución al bien público general.
- Como persona ciudadana se tiene deberes y formas de actuar esperadas.
 - Sigue las reglas
 - Participa en actividades comunitarias
 - Proteger del mal uso a la comunidad y sus recursos

Ciudadanía científica abierta y responsable (datos)

- La investigación es un esfuerzo comunitario
 - Implica acciones sociales como el intercambio de recursos y la práctica comunitaria.
 - Las personas investigadoras responsables son "ciudadanos" de la comunidad investigadora.
- La ciudadanía se trata de dar y recibir
 - Beneficios para facilitar la libertad de investigación
 - Estructuras para salvaguardar los derechos como persona investigadora
 - Responsabilidades por asumir para proteger la cultura

Apoyar y hacer crecer la cultura en lugar de simplemente vivir en ella.

Ciudadanía Científica abierta y responsable (datos)

- CRI y la Ciencia Abierta forman el modelo para una forma de "ciudadanía científica"
- La investigación se basa en el uso de "recursos comunitarios"
 - datos, artículos, etc.
- Como "ciudadano" de la comunidad de investigación, por lo tanto, tiene responsabilidades sobre estos recursos.
 - Seguir las reglas determinadas por la comunidad (como citas, licencias, etc.)
 - Contribuir a los recursos comunitarios (intercambio de datos)
 - Maximice el bien para la comunidad con su participación en el servicio cívico (revisión, curaduría, etc.)

¿Ciudadanía de Ciencia Abierta de Datos y Responsabilidad en la Era Digital?

Discutir en sus grupos:

- ¿Por qué la Ciencia Abierta es una parte importante de la investigación moderna? ¿Cómo mejora la investigación responsable?
- ¿Qué áreas de CRI en particular están influenciadas por la Ciencia Abierta y cómo?
- ¿Cómo puede la comunidad científica de datos ser una ciudadanía científica abierta y responsable?

Herramientas para una Ciudadanía Científica Responsable y de Datos Abiertos

